

ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С СУФФИКСАМИ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАНЯТИЯХ В ГРУППАХ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Черепанова С.А.

Ст. преп. кафедры узбекского и иностранных языков

Институт социальных и политических наук

Ташкент, Узбекистан

sveta_1412@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19676494>

Аннотация. В статье дан краткий обзор значений модификационных производных, представлены виды упражнений на отработку суффиксальных дериватов, предложены методические указания для составления и использования упражнений указанных видов, а также приведены примерные задания для реализации принципа взаимосвязанности обучения разным видам речевой деятельности.

Ключевые слова: функционально-коммуникативный аспект, суффиксы субъективной оценки, прагматическая задача, речевая деятельность, словообразовательные модели, синтагматика.

В практике преподавания русского языка как иностранного давно и успешно применяется функционально-коммуникативный подход. Имеющиеся исследования в этой области (Г.А. Банщикова, В.И. Сенникова, Т.Н. Сокольницкая, И.А. Шаповалова) касаются вопросов изучения лексики, морфологии и синтаксиса. [1, с. 60].

Особым объектом описания русского словообразования в функционально-коммуникативном аспекте являются производные с суффиксами субъективной оценки. Значение и прагматические функции таких производных проясняются контекстом.

Дериваты с суффиксами субъективной оценки регулярно используются для реализации определённых прагматических задач. Они функционируют в предложениях-высказываниях, представляющих собой определённые речевые акты: просьбу или смягченное требование (*Приоткрой окошко!*), похвалу (*Какие замечательные яблочки!*), осуждение (*Ну и комнатушка!*), угощение (*Хочешь тортика?*), предложение (*Давай попьём молочка!*), совет (*Поезжай-ка на недельку на море!*), предостережение (*Будь осторожна на своих каблучицах!*), сочувствие или успокоение (*Всего одну остановочку идти!*) и т.п., которые широко распространены в разговорной речи.

Использование нерусскоязычным учащимся суффиксов субъективной оценки – яркое свидетельство высокой степени владения им русским речевым этикетом. Таким образом, словообразовательные модели, по которым созданы экспрессивно-эмоциональные дериваты, следует рассматривать как важный рецептивный языковой материал, так как они в значительной степени помогают адекватно воспринимать русскую звучащую речь, а также читать тексты на русском языке.

Для усвоения существительных с суффиксами субъективной оценки может быть предложена система упражнений, учитывающая три этапа формирования речевых навыков и умений, выделенные известным методистом С.Ф. Шатиловым: ознакомительно-подготовительный, стандартизирующе-ситуативный и варьирующе-ситуативный [3, с. 73-79].

Упражнения на отработку суффиксальных дериватов условно делятся на две группы: знакомство с производными через их внутреннюю синтагматику и овладение дериватами через их внешнюю синтагматику [2, с. 353].

К первой группе относятся языковые упражнения на усвоение словообразовательных моделей (и их морфонологических разновидностей), по которым строятся такие существительные (ознакомительно-подготовительный этап).

Во вторую группу входят условно-речевые упражнения, развивающие навыки использования существительных с суффиксами субъективной оценки в предложениях-высказываниях, выражающих определённую речевую цель и имеющих ограниченный набор синтаксических конструкций (стандартизирующе-ситуативный этап), а также собственно речевые или коммуникативно-речевые задания (варьирующе-ситуативный этап). При этом текст (или высказывание), выступая высшей коммуникативной единицей обучения, может быть представлен на всех трех этапах формирования речи.

Языковые упражнения предваряет задание, демонстрирующее особенности функционирования эмоционально-экспрессивных существительных в текстах (высказываниях) разговорного стиля, фольклорных и художественных произведений.

На втором этапе фигурируют высказывания с заданной интенцией, а также звучащие или письменные тексты, сопровождающиеся заданиями на выделение изучаемых словообразовательных явлений и пересказ прочитанного.

На третьем, завершающем этапе тексты (высказывания) выступают как результат речевой деятельности. Данная система упражнений опирается на важнейший для русского языка как иностранного принцип взаимосвязанности обучения разным видам речевой деятельности.

Приведём возможные типы заданий.

Задание 1. Прочитайте следующие высказывания. Определите, взяты ли они из текстов разговорной речи либо художественных или фольклорных произведений? Найдите в них существительные, содержащие суффиксы со значением субъективной оценки (уменьшительно-ласкательное, ласкательное и уничижительно-пренебрежительное значения) либо выражающие уменьшительное и увеличительное значения.

1. Машенька села на маленький стульчик, взяла маленькую чашечку и стала есть (сказка). 2. «Скучная книжонка», – сказал Игорь и положил книжку на стол. 3. Раскольников задавал себе вопрос: «Да и что значит жизнь этой глупой и злой старушонки?» (Ф.М. Достоевский).

Упражнения 1-го этапа.

Задание 2. Прочитайте следующие слова. Назовите, от каких существительных и с помощью каких суффиксов они образованы: ключик, садик и т.п.; ветерок, городок, чаёк, кофеёк, кусочек и т.п.; магазинчик, стаканчик; домище, ветрище; домина; городишко, сынишка; мужичонка и т.п.

Задание 3. Образуйте по данным моделям существительные с субъективно-оценочным значением: дуб – дубок; чай – чаёк; карман – кармашек: сыр, друг, ветер; ручей, кофе; камень и т.п.

Упражнения 2-го этапа.

Психологической основой всех тренировочных упражнений являются действия по аналогии. Поэтому задание должно быть чётко сформулировано и включать в себя образец выполнения.

Задание 4. Выразите просьбу, задайте вопрос, предложите, похвалите в заданных ситуациях. Для смягчения категоричности ваших реплик и создания доброжелательного тона общения используйте существительные, образованные от подчеркнутых слов с помощью разных уменьшительно-ласкательных суффиксов.

Образец: (в кафе) попросите еще один одноразовый стакан.

– *Можно ещё один стаканчик! / Дайте, пожалуйста, ещё один стаканчик! / Вы не дадите ещё один стаканчик?*

1. В кафе: попросите две чашки кофе. 2. В магазине: попросите шоколадный торт.

Задание 5. Подберите к следующим существительным соответствующие определения в той последовательности, в какой они даны в Словах для справок. Сопоставьте род (число) производных существительных и род базового слова. Книжечка, книжонка и др.

Слова для справок: тоненькая, скучная и др.

Задание 6. Прослушайте сказку «Заяц-хвастунишка». Запишите слова с суффиксами субъективной оценки. Перескажите / разыграйте сказку, используя записанные слова.

Упражнения 3-го этапа.

Задания данного этапа должны обладать ясной целевой направленностью и коммуникативной ценностью.

Задание 7. Опишите (внешность, одежда) знакомого вам маленького ребёнка (до 5 лет).

Задание 8. Расспросите друг друга о своей жизни: 1) о квартире, где вы живёте; 2) о том, как вы ходили в магазин за продуктами; 3) о том, как вы покупали подарки и ходили в гости к друзьям. Используйте в своих ответах существительные с суффиксами субъективной оценки.

Таким образом, суффиксы субъективной оценки, присоединяясь к основам знакомых учащимся слов и обладая яркой формально-фонетической выразительностью, достаточно легко узнаются не русскоязычными учащимися, а в стереотипных ситуациях и понимаются.

References:

1. Медведева Е.А. Проблемы изучения словообразования в школьном курсе русского языка (5-й класс) // Тенденции развития языкового и литературного образования в школе и в вузе / Материалы международной научно-практической конференции 22–23 апреля 1998 года. – СПб., 1998. – С. 58-65.

2. Силла И. Взгляд на русское уменьшительное словообразование // Семантика языковых единиц: Доклады IV Международн. конференции. - Т. I. – М., 1998. – С. 352-354.

3. Шатилов С.Ф. Методика обучения иностранному языку. – М., 1996.– 153 с.